

MILLIY G'OYA TARIXINI ANGLASHDA TARIXIY TAFAKKUR OMILI

Shermuxammad Eshbekovich

O'zMU Tarix fakulteti katta o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13304525>

Annotatsiya: maqolada tarixiy ong tushunchasi va uning tuzilmasi, tarix va tarixiy tafakkur haqidagi turli konsepsiyalar va yondashuvlar, ijtimoiy taraqqiyot natijasida uning rivojlanishi, tarixiy ongning milliy g'oya tarixini anglashdagi o'rni, tarixiy ong va milliy ong mushtarakligi va zamonaviy sharoitida uni amalga oshirish omillari haqida keng mushohada qilingan. Shuningdek, maqolada hozirgi kunda tarixiy ongning milliy g'oya tarixini anglashdagi ahamiyati haqida ham fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: tarixiy ong, tarixiy tafakkur, milliy g'oya, milliy ong, milliy mafkura, vatanparvarlik.

KIRISH

Ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan voqealarning belgilanishi tarixiy ong shaklining paydo bo'lish omillaridan biri hisoblanadi. Bu shakllar orasidagi uzviy aloqadorlik, izchillik va alohida kishilarning ma'lum vaqt mobaynidagi faoliyatlari natijasidir. Qadimgi Sharqda, keyin esa Yunoniston va Rimda urug'-jamoachilik munosabatlarining buzilishi va shahar-polislarining vujudga kelish jarayoni yuz berdi. Aynan shu davrda iqtisodning o'sishi turli xalqlar o'rtasida iqtisodiy-madaniy aloqalarning kuchayishiga olib keldi. Moddiy va ma'naviy madaniyatning yuqori pog'onalariga ko'tarilishi, tarix va vaqt muammosi haqidagi tushunchalar paydo bo'la boshladi. Bu omillar tarixiy ong genezisining obyektiv asosi bo'ldi. Antik davrda tarixiy ongning shakllanish jarayonlari davomiy bo'ldi. Ammo u haqiqiy bilim darajasiga chiqq olmadi. Shunga qaramasdan, bu sohada birinchi qadamlar tashlangan edi.

Ijtimoiy taraqqiyot natijasida tarixiy ong ham boshqa ijtimoiy ong shakllari kabi predmetli-amaliy faoliyatdan ajralib chiqdi. Ijtimoiy mehnat birqadar yuqori darajaga ko'tarildi. Shu jumladan, sinfiy jamiyat shakllandi. Natijada tarixiy ong predmet-ashyoviy, ishlab chiqarish, siyosiy faoliyat bilan bevosita bog'lanmagan holda rivojlana boshladi. Jahon xalqlarida bu jarayon bir tekis va bir vaqtda sodir bo'lmadi.

Tarixiy ong falsafiy tushunchadir. «Falsafiy dunyoqarash kishilarga tabiat, jamiyat, inson tafakkuri rivojlanishining umumiy qonuniyatlari to'g'risida ma'lumot beradi» [1]. Shu bilan birga dunyoqarash insonning dunyoni ma'lum darajada tushunishi, anglashi, bilishi, baholashi va shular asosida amaliy o'zlashtirishidir. U insonning dunyoni bir butun yoki turli-tuman holda ko'rishi, idrok etishi, tasavvur qilishi va uning dunyodagi o'z o'rni va rolini belgilashi hamdir. Ana shu falsafiy dunyoqarashning bir unsuri jamiyat taraqqiyoti rivojlanishining o'tmish holatini ko'z oldimizda gavdalanitiradigan tarix falsafasi yoki tarixiy ongdir.

Tarixiy bilim insoniyatning shakllanishi davridan va keyingi tarixiy taraqqiyoti jarayonida to'planib boradi. Insoniyatning shakllanishi bosqichida dastlab u ko'zga ko'rinmaydi. O'sha davrdan boshlab kishilik jamiyati bu bilimlardan o'z amaliy faoliyatida foydalanib kelmoqda. Tarixiy ong tushunchasi - tarix nazariyasining bosh mavzusidir. Insoniyatning tarixiy

ongi uzoq jarayondan iborat o'z genezisiga ega. Uning shakllanishi insoniyatning ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy taraqqiyoti bilan birgalikda bordi. Ijtimoiy ong siyosat, mafkura, huquqiy ong, axloq, din, fan, san'at, falsafa shakllarida mavjud bo'ladi. Lekin tarixiy ong ijtimoiy ongning turli xil shakllarida uning bir unsuri, bir parchasi sifatida chiqadi. Ularning rivojlanishining xilma-xilligi tabiat va jamiyat evolyutsiyasining har xilligi bilan belgilanadi.

Tarixiy ong va tafakkur masaladani R.Raxmonov, F.Fayziyev, R.Abdullayev kabi tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan. Tarixiy bilim doimo jamiyatning o'zini anglashi omillaridan biridir. Eng muhimi uni faqat tarixiy istiqbolda tushunish mumkin. Shaxs ongida fuqarolik his-tuyg'usi uyg'onishi uchun, tabiiyki, u o'z ildizini uzluksiz izlash bilan doimo mashg'ul bo'ladi. Tarixiy ong genezisi to'g'risidagi qarashlarda ko'pgina tadqiqotchilar Yevropa an'analari bilan chegaralanib qoladilar, xolos. Vaholanki, tarixiy ongning dastlabki kurtaklari insoiiyat sivilizatsiyasining eng qadimiy beshigi - Sharqda paydo bo'lgan. Qadimgi Sharqda paydo bo'lgan mifologiyada ilk adabiy matnlar, huquqiy hujjatlarda tarixiy ongning unsurlari mavjud edi. O'z-o'zidan ularda ma'lum bir g'oyaning ildizlari aks etgan.

Milliy g'oya nazariyasi va metodologiyasi, milliy g'oyaning tarixiy ildizlari to'g'risida fikr yuritganda uni anglashga sabab bo'lgan tarixiy ong va tafakkur, tarixiy xotira, ilk tarixiy bilimning genezisi to'g'risida to'xtash lozim. Chunki shakllangan tarixiy bilimning mazmun-mohiyatini tahlil qiladigan milliy g'oya nazariyasining ibtidosi tarixiy ongdir.

Sharq sivilizatsiyasidagi dunyoni anglashning xususiyati yevropaliklardan tubdan farq qiluvchi tafakkur uslubi bilan bog'liq: ya'ni, unda olam ratsional asosda (oqilona) o'rganilmagan, muammolar nazariy hal qilinmagan, balki ko'p hollarda hodisalarni izohlashda kishilar hayotidagi analogiyalardan foydalanilgan. Xususiy ilmiy bilim va metodlarning shakllanishi qadimgi Yunonistonda ro'y bergan madaniy to'ntarish bilan bog'lanadi [2].

Albatta, mif, epos, Xammurapi yoki Solon qonunlari va boshqalar tizimsiz bo'lib, parchalar bilan cheklangan. Demak, miloddan avvalgi X asrdayoq tarixiy ongning obektiv shakllanishi uchun tarixchilar ilk qadam tashlaganlar. Ular asarning qimmatini saqlashga harakat qilganlar. Shuningdek, tarixiy ong (tarixiy bilim) boshqa ong shakllaridan ajralib chiqdi. Shu vaqtdan boshlab

tarixiy ongning muhim ichki tavsifi amaliy haqiqat tomon yo'naltirildi. G'arb dunyosida tarixiy jarayonni ilmiy-nazariy va falsafiy tahlil qilishga sharq dunyosiga qaraganda birinchi bo'lib amal qilina boshlandi. Buning natijasi o'laroq tarix falsafasi fani vujudga keldi. Shu sababli insoniyat tarixiy taraqqiyoti yevrotsentrizm qarashi orqali tushuntirildi. Sharq dunyosi ilk sivilizatsiyalarida mavjud bo'lgan tarixiy ong unsurlari nazardan chetda qoldi. Yevropa hududida bunday tarixiy ong unsurlari Sharqdan keyin paydo bo'ldi. Sivilizatsiyalar taraqqiyoti jarayonida tarixiy ong tahlili birinchi va ustuvor o'ringa chiqarildi [3].

Jamiyatda tegishli shart-sharoitlar paydo bo'lishi bilan asosiy ijtimoiy, iqtisodiy muhit shakllanib, guruhlar, qatlamlar paydo bo'ladi. Ijtimoiy ong ijtimoiy guruh va sinflarga molik bo'ladi. Jamiyat taraqqiyoti davomida ushbu jamiyatda mavjud bo'lgan professional guruhlar (jumladan, kohinlar, harbiyiar, davlat xizmatchilari va boshqalar)ning ajralib chiqishi, muhim ijtimoiy funksiyalarning alohida bo'lishi qachonlardir yagona bo'lgan ijtimoiy ongning alohida shakllarga bo'linishi oqibatidir. Xuddi shu davrda siyosiy va huquqiy ong ham rivojlana boshlaydi.

O'tmishdan qolgan juda ko'p matnlarning tahlillari sinfiy jamiyat shakllanishi jarayonida diniy, huquqiy, sinfiy, siyosiy, badiiy va ma'naviy ongning mavjudligidan darak beradi. Bunda ijtimoiy ongning ana shu shakllarida tarixiy ong unsurlarining zarralarini ko'rish mumkin. Chunki ijtimoiy ongning barcha shakllari insoniyat tarixi bosqichlari quchog'ida shakllanadi va rivoj topadi. Bunda tarixiylik va tarixiy onglilik bu shakllarning asl, tub mohiyatiga yetishda katta ahamiyatga ega. «Jahon tarixi bu ruhiy g'oya: tabiatning makonda ko'rinishi kabi umuman ruhning vaqtda ko'rinishidir» [4], Gegelning bu fikrini tarixiy ongni falsafiy jihatdan belgilash deb baholash mumkin. Tarixiy ongning shakllanishi uzoq vaqtni o'z ichiga oladi. Tarixiy bilimlar ijtimoiy ongning muhim funksional tuzilishi tarkibidagi asosiy unsurlardir. Faylasuf N.A.Berdyayev: «Tarixiy bilim va tarix falsafasi o'z gnoseologiyasiga va o'z bilish nazariyasiga ega bo'lishi kerak» [5] - degan fikrni bildirgan edi.

Dastlab inson o'zining hayoti davomida ahamiyatli bo'lgan voqea-hodisalarni o'z xotirasida saqlab qolishga harakat qilgan. Chunki bu ahamiyatli hodisa o'zining va uning kelajak avlodining hayotida qaytarilishi mumkin bo'lgan vaziyatlarda saboq vazifasini o'tashi mumkin edi. Ilk tarixiy bilim etnos - xalqning o'zini, o'z urug'ining huquqini, urf-odat, an'analarini saqlab qolish va asoslashga xizmat qiladigan asosiy hayotiy omil edi. Sharq xalqlari, urug'-qabila va elatlar mifologik va qahramonlik eposlari va alohida afsonalarida, sulola ertaklarida tarixga qiziqish, tarixiy ong o'z aksini topdi.

Shumerliklarning Gilgamesh haqidagi eposi, hindlarning «Maxobxorat» va «Ramayana» dostonlari, sak va massagetlarning «Shiroq», «To'maris» afsonalari shular jumlasidandir. Bu mifologik manbalar qadim o'tmish tarixiy ongning o'ziga xos ko'rinishi, uning ma'naviy shart-sharoiti edi. Mifologiya insoniyat tarixining ibtidosidir.

Biz mifologiyani tarixiy ong rivojlanishining ibtidosi deb qarar ekanmiz, mifologiyaning genezisi haqida qisqacha to'xtalib o'amiz. Mifologiyani tarixiy ongning ilk shakllaridan biri deb hisobiash mumkin. Mifologik nuqtayi nazardan afsonalar yolg'on va inson fantaziyalarining o'yini deb tushunilmaydi. Mifologiya voqelikning va ongning bir ko'rinishidir. «Yunonlar, qat'iyat va dinning tanazzul davrida emas, balki din va afsonalarning gullab-yashnagan davrida, ba'zi qabilalar timsoh tishlaridan marjon taqish odatiga ega bo'lganlarida, ularning ko'p sonli Zevsi yoki Apollonlari haqida gaplashganda diniy aqidaparastlik o'z-o'zini qiynashdan oldin va hattoki o'zini yoqib yuborishdan oldin yetib borganida, katta daryolarni kesib o'tishda cho'kish xavfidan qochish uchun, bu erda faoliyat yuritadigan afsonaviy patogenlar shunchaki fantastika, bular uchun toza fantastika emas, deb aytish juda johil bo'lar edi. afsonaviy mavzular. Bu fantastika emas, balki eng yorqin va haqiqiy haqiqat. Bu fikr va hayotning mutlaqo zarur kategoriyasidir» [6].

Mifologiya ibtidoiy ongda voqelikning in'ikosi hisoblanadi. Bu in'ikos qadimgi zamonga xos bo'lgan xalq og'zaki ijodida yaqqol gavdalanadi. Afsonalar insoniyat tarixining turli bosqichlarida paydo bo'ladi. Ular tabiat va jamiyatning turli xil hodisalarini umumlashtirishga intilish natijasidir. Mifologiya qadimgi davr jamiyati dunyoqarashining o'ziga xos shaklidir. Faylasuf N.A.Berdyayev mifologiya tarixiy ongning ilk ko'rinishi ekanligini quyidagi so'zlarda tasdiqlaydi: «Afsona - xalq xotirasidagi voqea haqida saqlanib qolgan hikoya bo'lib, u tashqi obyektiv faktning qirralarini yengib, ideal subyektning obyektiv haqiqatini ochib beradi» [7].

Jamiyatning tarixiy ongi tushunchasi bilan, odatda, tarqoq shakllangan barcha ko'p xillik yoki fan yaratgan shakllar nazarda tutiladi. Ularda - jamiyat o'tmishi anglanadi. Jamiyat o'z harakatini vaqt bo'yicha qayta ishlab chiqarishni qamrab oladi. Tarixiy ongni «tarqoq» deb tushunishga kelganda, bu so'z tushuntirishga muhtojdir. Ijtimoiy ong shakllari tarqoq holda shakllanadi. Chunki birinchidan, ular borliqning tegishli tuzilmalariga taalluqli. Ikkinchidan, ular inson xohish-irodasidan mustasno shakllanadi yoki ma'lum ong shakllarini yaratish, jamiyatni boshqarish usullari bo'lgan qoidalar, mezonlar, yo'riqnomalar tarzida shakllantiriladi.

Ismlarning, udumlarning, buyumlarning paydo bo'lishi haqidagi etiologik miflar, olamning paydo bo'lishi haqidagi kosmogonik, insonning paydo bo'lishi haqidagi antropogonik - bu miflar arxaik miflarning asosiy mazmunini tashkil qiladi. Bu tip miflar barcha xalqlar adabiyot namunalari bor. Dunyoning miflarida bir qator mavzular va motivlar takrorlanaverganligini olimlar aniqlangan. Mif orqali inson ibtidoiy shaklda bo'lsa ham olamni ilmiy bilishga harakat qilgan [8].

Tarixiy manbalarga ko'ra er. avv. 1 ming yillikda hozirgi O'zbekiston hududida yashagan qadimgi ajdodlar tomonidan boy xalq og'zaki ijodi shakllantirilgan. Xalqning qahramonona o'tmishi, orzu-umidlarini ifodalovchi eposlar turli xalqlarda turlicha

ko'rinishda, hajmda va turli nomda yuritilgan. Masalan: o'zbek xalq dostonlari, rus bilinalari, ukrain dumalari va boshqalar shular jumlasidandir.

Epos-dostonlar avloddan-avlodga og'zaki yetkazish natijasida o'tib keladi. Bu, albatta, bir tomondan matnni xotirada saqlashni, boshqa tomondan uni aniq qayta tiklashni talab qiladi. Bu hol alohida kishilarning matnni xotirada saqlash qobiliyati, malakasining shakllanishiga olib kelgan. Natijada doston, eposlarni aytish bilan shug'ullanadigan alohida kishilar paydo bo'lgan. Sharq mamlakatlarida bunday kishilarni baxshi, jirov, g'arbda layerd deb atashgan. Yaqin-yaqinlargacha turkiy xalqlarda mashhur baxshilar qadimdan qolgan epos-dostonlarni to'y-tomoshalarda biror musiqa asbobi yordamida, boshdan oxirigacha aytar edilar. Albatta, bunday matnlarni yodlash o'ziga xos kuchli xotira va mashaqqatli mehnatni talab qiladi. Yozuv paydo bo'lgunga qadar, tarixiy-ijtimoiy voqea-hodisalarni saqlovchi va yig'uvchilar asosan donishmand yoki oqsoqollar edi. Bunday muhim xotirani saqlovchining o'limi uning avlodlari uchun katta kutubxonaning yonib ketishi bilan barobar edi.

Tarixiy ong dastlab jamiyat va tabiat qonunlarini anglashning mohiyati sifatida yuzaga chiqdi. Tabiat va undagi sir-asror, voqea-hodisalarning o'rganilishi, tabiat bag'rida jamiyatdagi voqea-hodisalar undagi kishilar xatti-harakatini anglashga olib keldi. Qadimgi Sharq sivilizatsiyalarida amaliy ehtiyojlar sababli tabiat qonunlariga qiziqish, ularni kuzatish kuchli edi [9].

Ijtimoiy hayotdagi ma'lum bir tarixiy davr voqea-hodisalari vaziyatlar ko'p vaqt o'tmay afsona, ertak, eposlarda aksini topadi va ijodkor tomonidan bevosita tasvirlanadi. Davr ijodkorlari ko'p hollarda ertak va afsonalarni o'z davri ruhi bilan sug'ordilar. Misol uchun, mashhur «Shohnoma» dostoni O'rta Osiyo va Eron xalqlarining bir necha ming yillik davri tarixini o'z ichiga oladi. Muallif Firdavsiy bu yerda voqealar tavsifini o'tmish xalq og'zaki ijodiyotiga asoslangan holda bayon qilgan. Asarda xronologik izchillik yo'q. O'tmishning ayrim voqea-hodisalari epizodlardagina o'z aksini topadi. Bunda tarixiy jarayon va tarixiy davr to'g'risida aniq tushuncha yo'q. Tarixiy ongning ilk ko'rinishidagi yana bir mavhumlik - bu voqea va hodisalarning sababiyatli bog'lanishini tushuntirish zaif ifodalangan. Sababiyatli bog'lanish, tushuntirishga urinish hollari uchrasa ham, ular shaxsiy yoki mifologik xususiyatlarga ega va ijtimoiy xususiyati sezilarsiz darajada [10].

“Avesto” g'oyalari inson va tabiat, hayot va uning mohiyati atrofida ilk tasavvurlar ilgari surildi va bu g'oyalar insoniyat sivilizatsiyasining ilk kurtaklari sifatida o'zini namayon etdi. O'rta Osiyo xalqlari ko'p ming yillik tarixi mohiyatini o'zida mujassam etgan. Uch ming yillik taraqqiyot yo'li, kishilik jamiyati evolyutsiyasi, uning rivojlanish qonuniyatlarini bevosita “Avesto” g'oyalari va qoidalari asosida rivojlandi [11]. Jamiyatni boshqaruv g'oyalari shakllandi. Demokrit, Suqrot, Aristotel va boshqa yunon allomalarining falsafiy qarashlari bevosita “Avesto” ta'sirida rivojlangan [12].

XULOSA

Millat va mamlakat hayotida shunday o'zgarishlar va burilishlar bo'ladiki, goh ichki evolyutsion taraqqiyotning yuzaga qalqib chiqishi, goh ijtimoiy-tarixiy o'zgarishlar hosilasi, goh tarixdan pishilib yetilgan muammolarning yechimi tarzida namoyon bo'ladi. Ijtimoiy maqsad, natija va hosilalarning bosh va oxirida xalq turadi. Xalq bu natijalarga vorislik qiladi, keyingi o'zgarish va istiqbol umrini belgilovchi maqsadlar asosida o'z hayotini qaytadan quradi. Ma'naviy an'analar, milliy qadriyatlar, ijtimoiy tajribalar miliy g'oya tarixini, tarixiy ong va tafakkurni anglash va tasdiqlash vositalaridir.

O'zbekiston Respublikasida tarix fani sohasini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida [13] tarix fani sohasini rivojlantirishning vazifalaridan biri, o'zbek xalqi va davlatchiligining tarixiy bosqichlarini eng avvalo yurtimiz va mintaqada qadim-qadimdan kechib kelayotgan tabiiy, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy jarayonlar mohiyati va o'ziga xosliklaridan, shuningdek, kishilik sivilizatsiyasi tajribasidan kelib chiqqan holda aniqlashtirishdir.

Muslaqillikka erishgandan so'ng tarixiy ong, tarixiy xotirani qayta tiklash va rivojlantirish asosida milliy g'oyani anglash, milliy ma'naviyatning o'sishi va rivojlanishi uchun chinakam sharoit va qulay imkoniyatlar vujudga keldi. Milliy yuksalish, keng qamrovli rivojlanishlar davri boshlandi.

ADABIYOTLAR:

1. Filosofskaya ensiklopediya . -M ., 2001. –S. 324.
2. SHermuxamedova N. Falsafa va fan metodologiyasi. Darslik. –T., 2005. –B. 48.
3. Rajabov R. Tarix fanining metodologik asoslari: darslik. -Toshkent: Istiqlol, 2013. –B. 23.
4. Gegel G. Sochineniye. –M., 1935, t.8. –S. 69.
5. Berdiyayev N. Smisl istorii. –M.: «Misl», 1990. – S. 12.
6. Rajabov R. Tarix fanining metodologik asoslari: darslik. -Toshkent: Istiqlol, 2013. –B. 25.
7. Berdiyayev N. Smisl istorii. –M.: «Misl», 1990. – S. 18.
8. Nasimxon Rahmonov. O'zbek adabiyoti tarixi (Eng qadimgi davrlardan XV asrning birinchi yarmigacha). T.: “Sano standart” nashriyoti, 2017. –B. 55.
9. Rajabov R. Tarix fanining metodologik asoslari: darslik. -Toshkent: Istiqlol, 2013. –B. 28.
10. Avdiyev V.I. Qadimgi Sharq tarixi. –T., 1964. –B. 605.